

TABIY FANLARDA MATEMATIKANI QO‘LLANILISHI

Boydadayev Islomjon G‘anijon o‘g‘li, Qirg‘izov Madyor O‘ktamali o‘g‘li.
“University of Business and Science” nodavlat universitetining matematika fani o‘qituvchisi: “University of Business and Science” nodavlat universitetining matematika fani o‘qituvchisi: madyor9393@mail.ru Tel: 93 053 14 15
boydadayevislomjon06@gmail.com Tel: 93 496 51 97

Izoh: Ushbu maqola tabiiy fanlarni o‘zlashtirishda matematikaning ahamiyati haqida bo‘lib, unda kimyo, fizika va geogarfiya fanlaridagi masalalarni tadbirlari ko‘rsatilgan. Maqolada fan o‘qituvchilariga metodik tavsiyalar berilgan. Bu fanlarni chuqurroq o‘rgatishda matematik bilimlar asos bo‘lishi haqida dalillar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: matematika, integratsiya, fizika, kimyo, geografiya, masala.

Преподаватель математики негосударственного университета «Университет бизнеса и науки»: Бойдадаев Исламджон Ганиджон оглу,

Преподаватель математики НОУ «Университет бизнеса и науки»: сын Кыргызова Мадёр Октамали.

Аннотация: В данной статье говорится о значении математики в освоении естественных наук, показано применение задач по химии, физике и географии. В статье даны методические рекомендации для учителей естественных наук. Есть свидетельства того, что математические знания являются основой углубленного преподавания этих предметов.

Ключевые слова: математика, интегрирование, физика, химия, география, задача.

Mathematics teacher at "University of Business and Science" non-state university: Boydadayev Islamjon Ganijon oglu,

Teacher of mathematics at "University of Business and Science" non-state university: son of Kyrgizov Madyor Oktamali.

Note: This article is about the importance of mathematics in mastering natural sciences, it shows the application of problems in chemistry, physics and geography. Methodical recommendations for science teachers are given in the article. There are evidences that mathematical knowledge is the basis for in-depth teaching of these subjects.

Key words: mathematics, integration, physics, chemistry, geography, problem.

“Matematika barcha fanlarga asos” deb bejizga aytilmagan. Fandagi tushunchalarni yaxshi o‘zlashtirgan o‘quvchi olgan bilimlarini boshqa fanlarga tadbiq qila oladi. Masalan matematika fanidagi “Proporsiya” tushunchasini o‘quvchilarga mukammal o‘rgatish tabiiy fanlardagi masalalarni yechishga asos bo‘ladi. Masalani yechishda muammoni aniq qo‘ya oladi. Fanlararo integratsiyani yo‘lga qo‘yish uchun masalani hayotiy tanlash va ijtimoiy turmushga bog‘lash kerak. Quyida proporsiya formulasi berilgan. Tabiiy fanlarga oid masalalarni proporsiya mavzusiga bog‘lab yechishga misollar keltiramiz.

Ikki nisbatning tengligiga proporsiya deyiladi.

$$a : b = c : d$$
$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Chetki hadlar ko'paytmasi orta hadlar ko'paytmasiga teng.

$$a * d = b * c$$

1-masala. Uzunligi 8 metr, eni 5 metr, balanligi 4 metr bo'lgan Geografiya sinf xonasida havo harorati $+20^{\circ} \text{C}$, nisbiy namlik esa 85 % bo'lsa ushbu haroratdagi havoning har 1 m^3 ining to'yinishi uchun yana qanchadan suv bug'i kerak bo'ladi?

1). Avval sinf xonasining hajmini topamiz: $8 * 5 * 4 = 160 \text{ m}^3$

2). Endi har 1 m^3 havodagi mavjud (mutlaq) suv bug'ini topamiz:

$$17 \text{ gr} - 100\%$$

$$x - 85\%$$

$$100\% * x = 17 \text{ gr} * 85\%$$

$$x = \frac{17 \text{ gr} * 85\%}{100\%}$$

$$x = 14,45 \text{ gr}$$

3). Endi sinf xonasining hajmini 160 m^3 har 1 m^3 havodagi mavjud (mutlaq) suv bug'ining miqdoriga 14,45 grammni ko'paytiramiz:

$$160 \text{ m}^3 * 14,45 \frac{\text{gr}}{\text{m}^3} = 2312 \text{ gr}$$

yaxlitlasak 2,3 kg, yoki litr

2-masala. 1060 g 2 % li natriy karbonat eritmasiga 14,3 g $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ tuzi qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang.

Yechish. 1). 1060 g 2 % li Na_2CO_3 eritmasidagi eruvchining massasini 351topish.

$$m/\text{Na}_2\text{CO}_3/ = 1060 * 0,02 = 21,2 \text{ g}$$

2). 14,3 g $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ dagi Na_2CO_3 ning massasini 351topish.

$$M/\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}/ = 106 + 180 = 286 \text{ g}$$

286 g kristall gidratda 106 g Na_2CO_3 bor

14,3 g kristallgidratda x g Na_2CO_3 bor

$$286 \text{ g} * x = 106 \text{ g} * 14,3 \text{ g}$$

$$x = \frac{14,3 \text{ g} * 106 \text{ g}}{286 \text{ g}} = 5,3 \text{ g } \text{Na}_2\text{CO}_3$$

3). jami hosil bo'lgan eritma:

$$1060 + 14,3 = 1074,3 \text{ g}$$

Hosil bo'lgan eritmadagi tuzning massasi:

$$21,2 + 5,3 = 26,5 \text{ g}$$

Demak, 1074,3 eritmada 26,5 g tuz (Na_2CO_3) bor. Eritmaning foiz konsentratsiyasini topish.

$$C\%/\text{Na}_2\text{CO}_3/ = \frac{26,5}{1074,3} * 100\% = 2,47\%$$

3-masala. Hidravlik press kichik porsheniga 10 N kuch ta'sir ettirilganda, kata porshendan 180 N kuch olindi. Agar katta porshen yuzasi 90 sm^2 bo'lsa, kichik porshen yuzasi nimaga teng?

Berilgan:

Formulasi:

Yechilishi:

$$F_1 = 10$$

$$F_2 = 180 \text{ N}$$

$$S_2 = 90 \text{ sm}^2$$

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

$$S_1 = \frac{F_1}{F_2} * S_2$$

$$S_1 = \frac{10\text{N}}{180\text{N}} * 90\text{sm}^2$$

$$S_1 = 5\text{sm}^2$$

Topish kerak

S_1 -?

Yuqorida geografiya, kimyo, fizika fanlariga oid masalalardan ko'rinib turibdiki barchasida proporsiyani yechishga oid bilimlar asos bo'lyapti. Shuning uchun matematika fanini o'qitishda fanlararo integratsiyani muntazam yo'lga qo'yish kerak. Bu esa o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini va dunyoqarashlarini kengaytiradi. Ta'lim sifatiga esa samaarali ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. KIMYO-9, I.R.Asqarov, K.G.G'opirov, Toshkent. O'ZBEKISTON-NMIU-2019
2. FIZIKA-6, N,SH.Turdiyev, Toshkent-2017
3. GOEGRAFIYA-7, P.G'ulomov, H.Vahobov, Toshkent-2017